

A SEMÂNTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO MÉDIO

Ezequias dos Santos Viana¹¹
Fernando Damasceno Lopes¹²
Maria Auridéia Moraes do Vale¹³

RESUMO: Este artigo se propõe a analisar o tratamento da semântica em livros didáticos do Ensino Médio, por considerar um tema relevante no campo das habilidades discursivas do aluno. Utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, a partir de verificação de 3 (três) livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio, e uma pesquisa bibliográfica, a fim de confrontar as ideias discutidas sobre o assunto à luz de autores como Fiorin (2013), Ilari (2001), Marques (2011), Possenti (1996) e Tamba (2006). Foram feitos registros, discussões e alguns apontamentos cruciais no que se refere ao domínio e uso da língua portuguesa. Constatou-se a complexidade e amplitude das teorias semânticas, acarretando em seu advento tardio como ciência da linguagem e, conseqüentemente, em um tratamento superficial e restrito dessa temática pelos livros didáticos.

Palavras-chave: Semântica. Livro didático. Sentido. Discurso.

1 INTRODUÇÃO

A Semântica é uma ciência da linguagem que tem recebido gradativamente tratamento específico no campo dos estudos da linguagem humana. Tradicionalmente, o ensino da língua portuguesa dava um destaque maior para as áreas de Fonética, Morfologia e Sintaxe.

Nos processos comunicativos, a semântica apresenta-se com uma vasta flexibilidade, tanto nos aspectos linguísticos ligados à interação verbal quanto nos espaços sociais, ideológicos e culturais por meio da manifestação de diferentes valores, ideias, crenças ou religiões. O homem vive imerso em situações que exigem a interpretação de significados

¹¹ Graduando em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). E-mail: ezequiviana94@hotmail.com

¹² Graduando em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). E-mail: fernando_rami@hotmail.com

¹³ Graduada em Letras pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). E-mail: aurideiamoraes@hotmail.com

contidos na experiência da vida prática, na inter-relação com os grupos sociais, no comportamento dos seres e, não menos importante, nos gêneros textuais dos processos comunicativos.

O papel da educação frente a essas diversidades é incluir os alunos nessas experiências a fim de desenvolver a capacidade discursiva¹⁴. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) do Ensino Médio, a intenção da escolha dos conteúdos selecionados para compor o currículo estudantil é que o aluno tenha uma formação geral por meio do desenvolvimento da capacidade de pesquisar, adquirir informações, analisá-las e selecioná-las; que ele desenvolva a capacidade criativa, em vez de apenas saber memorizar (BRASIL, 1999).

Assim, segundo os PCN's, os conhecimentos partilhados com os alunos devem possibilitar a capacidade destes de viverem em sociedade de forma criativa e autônoma. Nesse quesito, a semântica viabiliza o esforço do aluno para compreender os discursos sociais e interagir com o meio, sendo criativo por meio de sua capacidade discursiva.

O livro didático é recurso muito utilizado pelos professores nas salas de aulas. As escolas públicas, por meio do Programa Nacional do Livro didático (PNLD), recebem esse material em ciclos trienais alternados. Os professores recebem várias obras didáticas inscritas no Programa e selecionam os materiais conforme as disposições do edital de convocação.¹⁵ Por essa razão, compreende-se que, o livro trabalhado em sala de aula, constitui-se em um material essencial na aprendizagem do aluno e os professores devem considerar esse material de forma consciente em sua avaliação, a fim de equipar seu aluno de um instrumento capaz de contribuir no seu desenvolvimento.

Outrossim, a semântica é uma área de estudo que possibilita ao aluno compreender os processos comunicativos, seja por meio de uma charge, anúncio publicitário, uma pintura, escultura, música ou manifestação cultural. Por essas circunstâncias, aliando o livro didático aos conteúdos semânticos, acredita-se potencialmente no desenvolvimento do aluno por meio do uso e reflexão de sua língua materna em situações concretas.

Assim, o objetivo do presente artigo é analisar o tratamento da semântica nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino Médio, pautado na inquietação: Como a semântica encontra-se retratada nos livros didáticos de Língua Portuguesa? Tal problemática surgiu nas leituras realizadas na disciplina de Língua Portuguesa V do Curso de Letras do

¹⁴ Competência de produzir o discurso e interpretar as mensagens no processo comunicativo.

¹⁵ Informações extraídas do Portal do Ministério da Educação. No endereço eletrônico: portal.mec.gov.br

semestre 2017.1, na Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP). A ementa da disciplina elenca conteúdos sobre a Semântica.

Este artigo encontra-se estruturado em 6 (seis) capítulos. O primeiro capítulo é de caráter introdutório. O segundo, apresenta os procedimentos metodológicos usados para a constituição deste trabalho. No terceiro capítulo, tem-se uma breve incursão histórica da semântica a fim de demonstrar uma visão panorâmica dos principais fatores envolvidos nessa área da linguagem humana. No quinto, são feitas as análises dos livros didáticos que foram objeto deste estudo e, por fim, no sexto capítulo, tem-se a conclusão a partir das discussões realizadas ao longo do trabalho.

2 VISÃO PANORÂMICA DA HISTÓRIA DA SEMÂNTICA

A Semântica é uma área recente como ciência da linguagem, pois o seu objeto de estudo, o significado, assume características diversificadas e heterogêneas no campo conceitual, ensejando nas dificuldades em definir critérios de delimitações para se constituir como uma área científica da linguagem.

Tamba (2006, p.7) conceitua o sentido como “[...] um dado imediato e fundamental de nossa experiência com as línguas.” Assim, torna-se complexo migrar do sentido percebido dessas experiências para o sentido como objeto de estudo linguístico.

Fiorin (2013, p. 14) corrobora ao afirmar que “os sentidos podem manifestar-se de diversas maneiras: por meio dos sons, como no caso da linguagem verbal, por meio de imagens, como na pintura, por meio de gestos, como nas línguas utilizadas pelos surdos.” Esses exemplos são apenas para citar umas das inúmeras situações em que o objeto de estudo da semântica está atrelado.

Nesse mesmo contexto, Fiorin (2013) sustenta a ideia de que a linguagem é uma capacidade de se expressar, de se comunicar ou de produzir sentidos. Percebe-se, nessa conjectura, que embora a semântica seja uma ciência recente, ela está diretamente ligada à concepção de linguagem e, portanto, desde que o homem passou a estudá-la, ele também estava, de alguma forma, se reportando às significações, ou seja, aos estudos semânticos.

Nos mais antigos documentos em que se observa a linguagem humana, a especulação acerca dos problemas semânticos, relativos ao significado das formas linguísticas, constituíam o tema central. Entretanto, os linguistas contemporâneos nem sempre levam esses dados em consideração. Para Marques (2011), ora reconhecem a importância desses estudos,

ora nem os mencionam, como se os estudos semânticos somente agora começassem a surgir. Por mais que, na atualidade, os estudos semânticos tenham evoluído em seus métodos de abordagem, Marques (2011) considera que não justifica a nulidade ou omissão de estudos mais antigos e tradicionais.

Desde o século V a.C., os filósofos gregos já demonstravam preocupação com os fenômenos da língua. De um lado, eles buscavam explicar a origem e a natureza da linguagem, de outro, a relação entre as palavras e as coisas que elas nomeavam. Nesse período, a língua era concebida como um repertório de palavras e para conhecer a natureza da linguagem as palavras foram examinadas quanto às suas origens. Vale ressaltar que as principais questões semânticas têm origem na dupla interpretação do significado. De um lado, o significado de uma palavra é a coisa por ela nomeada, de outro, as palavras são concebidas como reflexo da realidade (MARQUES, 2011).

É notória a precariedade nesse tipo de classificação se analisarmos o processo evolutivo da linguagem em toda sua complexidade. Há palavras que, com o processo evolutivo, adquiriram menos números de referentes e outras que passam a designar maior número de referentes do que em fases anteriores. No entanto, o que interessava era determinar apenas tendências gerais de evolução do sentido básico de palavras.

A Linguística é uma importante área da ciência para evolução dos estudos semânticos a partir da definição do seu objeto de estudo, a língua. Saussure () faz algumas separações, dentre elas a distinção entre língua e fala, entre significante e significado e faz a distinção entre as perspectivas sincrônicas e diacrônicas do tratamento dos fatos linguísticos. No entanto, segundo Marques (2011), na visão estruturalista, a linguística deixa à margem a semântica enquanto plano específico de estudo do significado das formas da língua.

O estudo da linguagem, na tendência estruturalista, passou a ser feito sem considerar as condições históricas e sociais do falante. Para Saussure (), a língua é um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social que possibilita a faculdade da linguagem humana. É um sistema de valores que não comporta ideias e sons preexistentes, mas diferenças conceituais e fônicas que se relacionam para constituir cada elemento linguístico desse sistema (FIORIN, 2013).

Por outro lado, Tamba (2006) analisa que, no século XX, com o considerável avanço que a Linguística adquiriu, surgiram ideias de maneira que corroboraram com a origem das diretrizes pertinentes ao estudo da linguagem. Essas diretrizes, por sua vez, tiveram grande influência para o surgimento dos estudos semânticos.

O quadro a seguir mostra a relação dos estudos semânticos na área da Linguística:

Quadro 1 - Relação dos estudos semânticos na área da Linguística

Área da Linguística	Área da Semântica
Linguística comparada	Semântica lexical histórica
Linguística estrutural	Semântica lexical sincrônica
Linguística das gramáticas formais	Semântica da frase ou do discurso
Linguística cognitiva	Semântica conceitual com foco na dimensão cognitiva da linguagem

Fonte: (TAMBA, 2006)

O grande entrave para a evolução da Semântica como ciência da linguagem foi a definição do seu objeto de estudo. Enquanto que a Linguística é uma ciência autônoma, que estuda a língua como sistema de reações e exige métodos rigorosos para o seu tratamento, no âmbito dos estudos semânticos não há um consenso entre os especialistas sobre a delimitação do objeto de estudo da semântica, uma vez que o significado assume diferentes concepções para os estudiosos (MARQUES, 2011).

Marques (2011) coloca que se fizer um exame mais profundo e apurado, é possível chegar à conclusão de que essas definições são parciais e insuficientes para a definição do objeto semântico. Mesmo que a teoria do significado como objeto de estudo da Semântica seja válida, surge a necessidade de uma conceituação para o significado e isso é um dos principais empecilhos para um tratamento mais coerente das questões semânticas.

A origem da Semântica como ciência das significações ocorre no século XIX com iniciativas de alguns estudiosos. Mais tarde, em um artigo publicado numa revista de estudos clássicos, Michel Bréal utiliza pela primeira vez, em 1883, o vocábulo “Semântica”, e propõe a nova “ciência das significações” (TAMBA, 2006). Isto, certamente, abriu caminho para um novo conceito do estudo dos significados para que fossem superados os rígidos princípios mecanicistas dos neogramáticos e a concepção de língua como fenômeno físico, incorporando à Linguística o estudo de aspectos conceituais da linguagem.

Marques (2011) define que a Semântica adquiriu uma evolução nos mais variados aspectos, possibilitando que seu estudo seja distinguido em três domínios básicos: lexical, sentença e textual. Cada um desses domínios representa uma competência do sujeito falante sobre o significado. No domínio lexical está a compreensão do significado do léxico. No

sentencial, a organização lógico-estrutural das sentenças, e no textual tem-se um conjunto de fatores que contribuem para a composição de um texto. Desta forma, seu estudo pode ser feito separadamente num destes contextos, dependendo das prerrogativas do estudo.

Soares (2002) contribui destacando que, em estudos mais recentes, o trabalho da Semântica tem se integrado a elementos que compõem a Linguística textual¹⁶, a fim de apresentar uma nova forma de tratar a expressão e a compreensão da fala e da escrita.

Com todas as demandas acerca da conceituação do significado, desenvolveu-se, com o decorrer do tempo, diversos procedimentos alternativos que tratam das mais variadas possibilidades do estudo do significado, levando em conta cada momento e cada escola de pensamento sob argumentos de ordem científica.

Considerando a abrangência e a necessidade de examinar e investigar esta área do conhecimento humano, percebe-se nos trabalhos contemporâneos todas as linhas de investigação serem utilizadas de maneira que seu estudo de forma parcial atenda às devidas compensações das lacunas que os estudos da Semântica deixam.

3 ANÁLISE SOBRE A ABORDAGEM DA SEMÂNTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS

O ensino da Semântica, como qualquer outro, não consiste em apenas ensinar um amontoado de regras. A educação não se dá na formação de pessoas automatizadas, mas na formação de seres pensantes e investigadores que não se satisfazem em absorver formas. Como corrobora Adorno (2010), a educação deve se dar na produção de uma consciência verdadeira a partir da formação de pessoas emancipadas, e isso só se torna possível na medida em que a escola estabelece um vínculo dos conteúdos curriculares com a vida social.

A Semântica é uma parte da ciência da linguagem com características de amplitude e heterogeneidade, por isso deve ser tratada de maneira a considerar a sua aplicação na vida prática. Cançado (2008) explica que a Semântica pode ser pensada como a explicação de elementos que envolvem a interpretação da língua, ou seja, lida com a interpretação das manifestações linguísticas.

Com base nisso, considerou-se a importância do estudo da Semântica na sala de aula e por meio de uma análise dos livros didáticos de Língua Portuguesa buscou-se verificar o tratamento dos aspectos semânticos nesses recursos.

¹⁶ Área da Linguística que estuda o texto como um processo comunicativo, considerando o contexto de um texto, o autor e o leitor.

O livro “A” é dividido em três partes. Na parte 1, tem-se a temática geral “Formando o leitor e o produtor de texto: as estruturas gramaticais dos textos”. São abordados conteúdos da Fonética e Fonologia, Morfologia e da Sintaxe. Na parte 2, a temática geral é “Formando o leitor e o produtor do texto: os textos do cotidiano”. São apresentados aspectos da linguagem, do processo de comunicação, gêneros e tipos textuais no cotidiano. Na parte 3, com a temática geral “Formando o leitor e o produtor do texto: os textos artísticos”, são apresentados conteúdos na perspectiva da literatura.

No capítulo 2 do livro da Parte 1, há o assunto sobre a ortografia. Apenas de forma resumida e fragmentada surgem os conteúdos de homonímia e paronímia, com escassos exemplos.

No capítulo 7 da Parte 1, que tem como título “A gramática da frase”, recebem plena atenção os estudos dos sintagmas, da frase, oração e período. Percebe-se que estes assuntos são bem discutidos na unidade. Imagens, charges e textos publicitários são exibidos para exemplificar cada conteúdo, a fim de proporcionar uma compreensão mais efetiva do aluno. Entretanto, observou-se que as questões semânticas não recebem um tratamento adequado. Na conclusão do capítulo é feita uma breve explanação sobre a ambiguidade. O autor menciona o conceito e, em seguida, exemplifica com frases que, aparentemente, são desconhecidas para o cotidiano do aluno.

No capítulo 4 da Parte 2, tem-se assuntos relacionados à Semântica, embora não haja a menção do termo especificadamente. Nesta, aborda-se a concepção da leitura na perspectiva de compreensão de uma mensagem, não apenas de decodificação dos signos.

Ao utilizar linguagens para interagir, veiculamos mensagens que só atingem sua finalidade nesse processo quando possibilitam a leitura. A leitura, portanto, é a ponte que nos permite o acesso ao universo dos textos e a inúmeros outros universos neles contidos ou referidos (NICOLA, 2005, p. 170).

O livro reporta-se à atribuição de sentido aos textos verbais por meio da inferência, e trata, mais à adiante, sobre a leitura e a produção de sentidos. No entanto, verifica-se um tratamento restrito da Semântica, com abordagens, sobretudo, de aspectos gramaticais, fonológicos e sintáticos. Não se pretende dizer que a Semântica não é retratada na obra, mas que encontra um espaço pequeno pela relevância que possui no desenvolvimento da competência de análise textual e função pragmática da língua.

E no capítulo 7, que aborda sobre a coesão e coerência textuais, há uma breve abordagem dos principais mecanismos da coesão semântica mencionando a sinonímia, hiperonímia e a hiponímia. O capítulo reporta ao campo semântico definindo que se trata do

“[...] emprego de termos que pertencem a um repertório associado a uma realidade, uma ciência, um estudo, isto é, termos que designam seres afins [...]” (NICOLA, 2005, p. 201). Há apenas um texto sem atividades ou exercícios que explorem o assunto. Segundo Bakhtin (2006), o funcionamento da ideologia pode ser observado na palavra em uso, ou seja, dentro de um contexto discursivo.

Bregagnol e Lara (2017) afirmam que trabalhar a ambiguidade nas aulas de Língua Portuguesa é de inegável valia para o aluno, uma vez que é um assunto relevante tanto para a interpretação quanto para a produção textual. A partir disso, é possível afirmar que a obra explorou a semântica de modo impreciso e superficial. Torna-se, assim, um aspecto deficitário tanto para o aluno quanto para o professor que objetiva a formação de um ser crítico, capaz de interpretar e produzir textos a partir das habilidades semânticas adquiridas em sala de aula.

Portanto, o estudo do significado necessita de uma abordagem mais profunda, em que o livro didático, um dos recursos usados em sala de aula, possibilite tratar das várias especificidades dos conteúdos semânticos. Marques (2011) explica que, de um modo geral, os especialistas tratam a Semântica a partir de perspectivas isoladas:

Mas, de um modo geral, os especialistas dessas disciplinas tratam a semântica a partir de perspectivas isoladas, que não se superpõe e, por isso, não deixam transparecer os aspectos interdependentes do estudo do significado enquanto centro de interesse interdisciplinar. As relações entre os diversos tratamentos também não são objeto de exame integrado (MARQUES, 2011, p.16).

Em matéria de interdisciplinaridade, a Semântica é uma fortíssima ferramenta para se correlacionar com qualquer assunto do estudo da língua. No entanto, os professores tratam de maneira contrária, tolhendo a capacidade dos alunos em perceber os sentidos que as palavras, frases ou textos podem gerar. Além disso, os próprios alunos devem ser capazes de trabalhar com a Semântica para a produção de sentido.

Um aspecto contraproducente foi observado, no livro “B”, no que se refere ao tratamento da Semântica. Embora o título faça referência ao sentido, o que causa a impressão de que a obra comporta boa parte do estudo semântico, verifica-se que há uma controvérsia entre o título e os conteúdos que são distribuídos nas unidades do livro.

O livro é dividido nos eixos Literatura, Gramática e Produção de texto, com 6 (seis) Unidades. As Unidades 1, 2 e 3 tratam sobre assuntos da Literatura. As Unidades 4 e 5 reportam-se às Classes de Palavras e Análises Sintáticas, respectivamente, e as Unidades 6, 7 e 8, sobre as Tipologias e Gêneros textuais.

Os autores deste livro, de modo semelhante aos autores do livro outrora citado, não reservaram um espaço exclusivo para a Semântica. As Classes de Palavras foram trabalhadas minuciosamente, assim como os termos e funções sintáticas também foram bem apresentadas. No entanto, notabilizou-se a forma discreta com a qual a Semântica fora trabalhada no livro contradizendo, portanto, o seu título.

É durante o estudo das preposições e das conjunções, no capítulo 21, que a Semântica surge para explicar as relações de sentido entre as preposições. O livro concebe que “Ao relacionar sintagmas, a preposição constrói novos sentidos e também permite a criação de vínculos coesivos, contribuindo para estabelecer a unidade textual por meio da subordinação dos termos” (ABAURRE; ABAURRE; PONTARA, 2008, p. 484).

Possenti (1996, p.86) pondera que:

[...] é preciso superar a visão do ensino da língua como sendo ensino da gramática, e do ensino de gramática como ensino de regras. Há que se acrescentar aí algo novo: ensinar gramática é ensinar a língua em todas as suas variedades de uso, e ensinar regras é ensinar o domínio do uso.

Diante disso, entendemos que ao lado da Morfologia e da Sintaxe, a Semântica também deve figurar no ensino de língua materna e ter um lugar especial no livro didático, posto que é com a palavra, com os significados e com os sentidos que se lida diariamente na compreensão e leitura do mundo. Ilari (2001, p.11) corrobora ao afirmar que: “Uma das características que empobrecem o ensino da língua materna é a pouca atenção reservada ao estudo da significação”.

O terceiro livro analisado, o livro “C”, é dividido em 4 Unidades. Os conteúdos de Literatura, Gramática e Produção textual não são separados como nos livros “A” e “B”. Esses conteúdos são distribuídos ao longo dos capítulos, em seções denominadas de “Literatura”, “Língua: uso e reflexão” e “Produção de texto”.

Observou-se, nesta análise, que a Semântica recebe maior enfoque. Nas seções sobre o uso e reflexão da língua, os autores tiveram a preocupação em colocar trechos sobre “Semântica e Discurso” com atividades de análise do texto e das funções sintáticas dos termos estudados nos capítulos como, por exemplo, o estudo dos valores semânticos das orações coordenadas, das subordinadas adjetivas e adverbiais. Assim, a cada capítulo sobre situações da gramática da Língua Portuguesa, no concernente ao uso e reflexão, há atividades que se reportam à temática “Semântica e Discurso”, seja em frases, poemas, charges, tirinhas ou anúncios publicitários.

Exemplos que representam essa abordagem:

Exemplo 1:

Se alguma pessoa amiga
Pedir *que* você lhe diga
Se você me quer ou não,
Diga *que* você me adora,
Que você lamenta e chora
A nossa separação...
(CEREJA, MAGALHÃES, 2010, p. 43).

Exemplo 2:

- Neste bimestre, se todos concordarem, adotaremos algumas medidas pedagógicas. Os alunos que têm dificuldade em compreensão de textos terão aulas aos sábados (CEREJA, MAGALHÃES, 2010, p. 215).

Exemplo 3:

Fonte: (CEREJA, MAGALHÃES, 2010, p. 215)

No exemplo 1, consta-se versos da canção “Último desejo” de Noel Rosa, e a atividade sugere o confronto do valor semântico das conjunções “que” e “se” destacadas no texto: “Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não [...]”. No contexto, as conjunções têm sentido de certeza e possibilidade, respectivamente. O conteúdo em foco são as orações subordinadas substantivas, mas além da classificação sintática,

observa-se também a preocupação em apresentar os sentidos construídos a partir dessas orações.

No exemplo 2, são explorados os valores semânticos das orações adjetivas. A atividade sugere a seguinte situação em que está ocorrendo uma reunião de professores e o coordenador diz: “- Neste bimestre, se todos concordarem, adotaremos algumas medidas pedagógicas. Os alunos que têm dificuldades em compreensão de textos terão aulas aos sábados”. Assim, pede-se que se tenha atenção para a última frase dita pelo coordenador: “Os alunos que têm dificuldades em compreensão de textos terão aulas aos sábados”. E assim constam-se questionamentos sobre a frase para que o aluno chegue a uma conclusão sobre a interpretação da oração subordinada adjetiva com valor restritivo e, posteriormente, a mesma frase é mostrada com uso da vírgula para demonstrar a mudança de sentido.

Notou-se, portanto, a ênfase dedicada à Semântica e à valorização argumentativa presente nessa edição na presença do tópico “Valores Semânticos das Orações” quando são trabalhados os períodos compostos.

No exemplo 3, ao abordar o assunto pontuação, para finalizar o capítulo, os autores prepararam um tópico com enunciados exemplificativos que expõem uma publicação da revista *Veja* que trata do uso da vírgula e sugerem uma análise semântica deste enunciado. O mesmo ocorre com todas as abordagens feitas pelos autores no livro que refletem a língua, seu uso e reflexão.

Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e define um certo tipo de obra, o livro didático é instrumento específico e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal. Muito embora não seja o único material de que professores e alunos vão valer-se no processo de ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades escolares (LAJOLO, 2017).

Nos PCN's de Língua Portuguesa do Ensino Médio, por sua vez, são preconizados, como um importante objeto de estudo nas aulas de Língua Portuguesa, os processos de produção de sentido dos textos. Dessa forma, o livro utiliza de estratégias para provocar a reflexão do aluno e constatação dos valores semânticos. A utilização e exames dos enunciados reflete a Semântica como essencialmente necessária no estudo da língua.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia da pesquisa contou com uma pesquisa documental, referente à análise dos livros didáticos e uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental tem como

fontes não apenas documentos impressos, mas outros tipos de documentos como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais (MARCONI, LAKATOS, 2013). Dessa forma, utilizou-se os livros didáticos do Ensino Médio para tratamento investigativo.

Os livros analisados são obras do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), distribuídos em escolas públicas de Ensino Médio no município de Chapadinha-MA. Foram 3 (três) livros de Língua Portuguesa, sendo um de cada série. O critério de escolha dos livros se deu a partir de obras disponibilizadas por professores de escolas públicas. Os livros analisados são do PNLD dos ciclos de 2009 a 2014. Para fins didáticos, os livros serão aludidos pelas letras “A”, “B” e “C”, conforme a descrição apresentada no quadro a seguir.

Quadro 2- Referências dos livros de Língua Portuguesa da pesquisa documental

Livro	Referência	Série	PNLD
A	NICOLA, José de. Português: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2005.	1 ^a	2009/2010/2011
B	ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008.	2 ^a	2012/2013/2014
C	CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens. São Paulo: Saraiva, 2010.	3 ^a	2012/2013/2014

FONTE: (DADOS DA PESQUISA, 2017).

Segundo Markoni e Lakatos (2015, p.43), documentação indireta “[...] serve-se de dados coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de material já elaborado ou não”. Assim, além da pesquisa documental, foi realizada a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias que se refere ao levantamento de todo o material já publicado em livros, revistas, artigos, periódicos. Para Markoni e Lakatos (2015), esse tipo de pesquisa possibilita aos pesquisadores um contato direto com tudo o que foi escrito sobre o assunto em questão, além de possibilitar explorar novas áreas em que os problemas não se cristalizaram de forma clara.

O procedimento usado no tratamento dos dados da pesquisa documental foi análise de conteúdo que, segundo Severino (2016), consiste na análise de informações constantes de um documento escrito, oral, imagético ou gestual. Nesses termos, os livros foram analisados concentrando, portanto, a análise do conteúdo em relação à semântica.

5 CONCLUSÃO

A sala de aula é um espaço oportuno para que o aluno desenvolva suas habilidades com o discurso e, conseqüentemente, com o texto em suas formas escrita ou falada, a partir de imagens, figuras, ilustrações, gráficos, gestos ou atitudes. A capacidade do aluno em compreender esses textos é indispensável para a compreensão de sua realidade. Por serem assim, os materiais didáticos devem ser usados em sala de aula de maneira consciente por alunos e professores a fim de oportunizar o desenvolvimento dessas habilidades.

Após execução da pesquisa e análise dos materiais didáticos, constatou-se que a Semântica recebeu tardiamente noção de ciência da linguagem. No entanto, mesmo com todos os empecilhos, contradições e diferentes concepções sobre os estudos semânticos, muitos autores e pesquisadores convergem na ideia de que o estudo da Semântica oportuniza o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno.

Constatou-se que alguns livros didáticos priorizam conteúdos da gramática normativa, como, por exemplo, regras ortográficas, pontuação, acentuação gráfica, concordância verbal e nominal, orações subordinadas, dentre outros, em detrimento de uma abordagem que valorize as multiplicidades de sentidos das palavras, frases, textos ou discursos. Já, em outros livros, mesmo com a predominância de conteúdos da língua normativa, introduzem, constantemente, os aspectos semânticos como complementos essenciais para o estudo da língua.

Convém que os professores, na escolha dos materiais didáticos, estejam cientes das necessidades pertinentes ao estudo da língua, a saber, conteúdos e abordagens que remetem à análise da língua não apenas numa perspectiva normativa, mas também ao seu uso pragmático. A Linguística textual também deve ser considerada nos livros didáticos a fim de proporcionar a compreensão dos alunos dos diferentes discursos que veiculam na sociedade da comunicação.

Partindo do pressuposto de que a semântica está presente em todas as formas textuais a que temos acesso, seja em texto oral ou escrito, por meio da música, dança, pintura e outras manifestações artísticas, os conteúdos dessa área devem contemplar a rotina escolar, possibilitando experiências e aprendizagens significativas.

Os estudos sobre a sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, conotação e denotação não devem ser concebidos unicamente como forma de analisar frases isoladas, ou

serem tratados de forma resumida e conceitual. Mas devem oportunizar a reflexão sobre o uso da linguagem, a sua verdadeira aplicação e função na sociedade.

Além dos livros didáticos, os professores podem complementar seu trabalho em sala de aula com outros materiais que versam sobre o assunto. A saber, a obra de Rodolfo Ilari “Introdução à Semântica: brincando com a gramática”, é um material riquíssimo sobre a aplicação da Semântica no dia a dia. É um material que permite reflexão sobre a linguagem, sugerindo práticas que reportam às capacidades intuitivas dos falantes sobre o uso da língua. O livro sugere anedotas, adivinhas, letras de músicas, jogos de palavras, caça-palavras, análises de diferentes gêneros textuais, dentre outras atividades.

Em suma, cabe ao professor de Língua Portuguesa estar munido não só dos conhecimentos básicos do estudo do significado, mas ter em mãos a base das teorias semânticas, haja vista que os livros didáticos nem sempre trazem os conhecimentos semânticos que são suficientes para o ensino da língua. Ao contrário, a maioria dos livros é composto de conteúdos gramaticais e sintáticos, deixando de fazer um estudo mais aplicado no âmbito da Semântica. Portanto, a intervenção dos professores é indispensável para permitir que os alunos desenvolvam as habilidades necessárias para a compreensão das diferentes situações discursivas.

THE SEMANTICS IN PORTUGUESE TEACHING DIDACTIC BOOKS OF AVERAGE EDUCATION

ABSTRACT: This article proposes to analyze the treatment of semantics in high school textbooks, considering a relevant topic in the field of the student's discursive abilities. Documentary research was used as a methodology, based on the verification of 3 (three) Portuguese Language High School textbooks, and a bibliographical research, in order to compare the ideas discussed on the subject in the light of authors such as Fiorin (2013), Ilari (2001), Marques (2011), Possenti (1996) and Tamba (2006). Records, discussions and some crucial notes were made regarding the domain and use of the Portuguese language. The complexity and amplitude of the semantic theories were verified, causing in its late advent as a science of the language and, consequently, in a superficial and restricted treatment of this subject by the didactic books.

Keywords: Semantics. Textbook. Meaning. Speech.

REFERÊNCIAS

ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. **Português: contexto, interlocução e sentido**. São Paulo: Moderna, 2008.

ADORNO, Theodor W. **Educação e Emancipação**. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

BAKTHIN, M. Estudo das ideologias e filosofia da linguagem. In: **Marxismo e filosofia da linguagem**. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. p. 35-55

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio**. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Brasília: Ministério da Educação, 1999.

BREGAGNOL, Carla Silva; LARA, Leandro Zanetti. **Uma análise do tratamento da semântica nos livros didáticos**. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96421/000918616.pdf?sequence=1>>. Acesso em 12 abr 2017.

CANÇADO, Márcia. **Manual de semântica: noções básica e exercícios**. 2. ed. revisada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Português: linguagens**. São Paulo: Saraiva, 2010.

FIORIN, José Luiz. **Linguística: que é isso?** São Paulo: Contexto, 2013.

ILARI, Rodolfo. **Introdução à semântica: brincando com a gramática**. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2001.

LAJOLO, Marisa. **LIVRO DIDÁTICO: um (quase) manual de usuário**. Brasília, ano 16, n.69, jan./mar. 1996. Disponível em: <<http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/2061/2030>>. Acesso em 18 jul 2017.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados**. 7 ed. 7 reimpr. São Paulo: Atlas, 2013.

_____. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos**. 7 ed. 10 reimpr. São Paulo: Atlas, 2015.

MARQUES, Maria Helena Duarte. **Iniciação à semântica**. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

NICOLA, José. **Português: ensino médio**. São Paulo: Scipione, 2005.

POSSENTI, Sírio. **Por que (não) ensinar gramática na escola**. São Paulo: Mundo das Letras, 1996.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 24 ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016.

SOARES, Magda. Português na escola: história de uma disciplina curricular. In: BAGNO, Marcos (Org.). **Linguística da norma**. São Paulo: Loyola, p. 155-177, 2002.

TAMBA, Irène. **A semântica**. Tradução Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.